

Uso de Plataformas *Moocs* como Ferramenta de Aprendizagem Complementar na Área de Tecnologia da Informação

Bruno de Freitas Pessoa e Francisco Edvan Chaves

Abstract—With the innovations in the technology sector, and the change of behavior and routine of the people to a concern of the sectors that has been modernizing, as in the case of education. In this article, the aim is to elaborate a research to understand and explain *MOOCs* a teaching methodology. *MOOCs* come with a totally different proposition than we are accustomed to, lectures previously restricted to a physicist could be in your hands through mobile phones, tablets, smartphones, and in the *internet* browsers, with quality and teaching very similar to the classroom, only with numerous advantages like attending classes anywhere, since it can be revised as many times as you want, always adapting to the daily life of the user. The profile of the users that use this mode of teaching are usually students with little time, and / or wanting to delve into the content, and / or specialize, and countless other reasons. Having in mind the profile of programming students, and the *udemy* platform as a reference in teaching for IT, research shows the methodology employed in it, and the student-user opinion, thus a quantitative research was carried out, and through of an analysis of data that is the main source of data for that article.

Keywords—MOOCs, Teaching, Learning, Online Platforms

Resumo—Com as inovações no setor da tecnologia, e a mudança de comportamento e de rotina das pessoas a uma preocupação dos setores que vem se modernizando, como no caso da educação. Nesse artigo visa a elaboração de uma pesquisa afim de entender e explicar os *MOOCs* uma metodologia de ensino. Os *MOOCs* vem com uma proposta totalmente diferente do que estamos acostumados, de aulas antes restritas a um físico poderiam estar na sua mão através de celulares, tablets, smartphones, e nos navegadores de *internet*, com qualidade e ensino muito parecido ao do presencial, só com inúmeras vantagens como assistir aulas em qualquer lugar, já que pode ser revistos quantas vezes quiser, sempre se adaptando ao cotidiano do usuário. O perfil dos usuários que se utiliza-se dessa modalidade de ensino geralmente são estudante com pouco tempo, e/ou querendo se aprofundar no conteúdo, e/ou especializar-se, e inúmeras outras razões. Tendo em mente o perfil dos alunos de programação, e a plataforma *udemy* como referência no ensino para TI, busca mostra a metodologia empregada da mesma, e a opinião dos aluno-usuário, assim foi realizada uma pesquisa quantitativa, e através de uma análise de dados que sevem de principal fonte de dados para esse artigo.

Palavras-chave—MOOCs, Ensino, Aprendizagem, Plataformas *Onlines*

1 Introdução

A informação é de suma importância para a sociedade em que vivemos, ela pode ser do tipo

- Bruno de Freitas Pessoa é graduando em Sistemas para Internet no Centro Universitário da Grande Fortaleza. Av. Porto Velho, 401 - João XXIII, Fortaleza - CE. E-mail: brunofpessoa@alunofgf.edu.br
- Francisco Edvan Chaves é professor do curso de Ciência da Computação do Centro Universitário da Grande Fortaleza. Av. Porto Velho, 401 - João XXIII, Fortaleza - CE. E-mail: edvan@unigrande.edu.br

Artigo submetido a banca examinadora em 05/06/2019

informacional, educacional, investigação, dentre outros. Com o passar dos anos, com a descoberta de novos métodos e do advento de novas tecnologias, essa informação tem chegando a nós de diversos modos, sendo adicionada aos bancos, empresas, setores públicos e/ou privados, e no ramo educacional, através de *softwares* para seu determinado fim.

Nos últimos anos a tecnologia vem influenciando o setor educacional, segundo Silveira [6], onde até pouco tempo tradicionalmente se usavam lousas, giz e pincéis. As informações eram ensi-

nadas pelos professores, e dificilmente difundia-se seus conhecimentos, assim o conhecimento dos mesmos ficavam retidos em suas próprias salas.

Os *softwares*, segundo o Tanenbaum [10], são conjuntos de informações em uma determinada linguagem de programação, afim de solucionar, agilizar, uma determinada tarefa ou problema, que o ser humano levaria um bom tempo para resolver, solucionar, ou simplesmente “ganhar tempo”. Podemos também defini-los como programas (editores de imagens, vídeos, dentre outros), de um computador ou *smartphones*, para executar uma função.

Os *apps* educacionais ou *softwares* educativos atualmente estão mais populares. Pois nos dias em que vivemos, tudo está mais corrido, onde alguns afazeres do dia a dia ficam cada vez mais difíceis de se realizar, como é o caso da educação de modo tradicional, que hoje não está sendo mais a única opção. Com a chegada aos *smartphone*, *tablets*, onde até pouco tendo nunca imaginávamos ou esperávamos, os *apps* educacionais têm um alcance bem maior.

Mas não somente os *softwares*, mais também existem sites voltados para o ensino-aprendizagem que fazem o mesmo papel dos *apps* só que um pouco mais acessível para maioria, pois não necessita ser instalado em um *hardware*, assim aumentando o número de alunos, e em alguns casos usam os dois tipos, *sites*, *softwares* para ter um maior alcance.

Independentemente do conteúdo o qual o estudante queira aprender, especializar-se, tirar alguma dúvida, está de modo mais fácil e até acessível do que a obtenção de conhecimento, pois existem inúmeras plataformas de ensino voltados para educação para cada área do conhecimento, e muitos que são especializados, e reconhecidos pela instituição que fiscaliza o setor educacional de cada país.

Partes das plataformas educacionais estão com a sua metodologia de acordo com ministério da educação(MEC) determina, assim comprovando a sua competência junto ao órgão no caso do Brasil, assim prevenir fraudes e regulamentar esse novo setor que está em crescimento, como tentar prevenir que o conteúdo seja passado de modo errado, e dar ao usuário uma garantia que aquele serviço está de acordo com os métodos de ensino

vigente no país.

Com essa facilidade vem muitos problemas como pode ser citado à metodologia aplicada a seus alunos, como pessoas de má fé que usa desse artifício para enganar terceiros, além de passar informações erradas por não terem o conhecimento adequado, ou por simplesmente por má conduta, isso que é muito prejudicial a esse tipo de “facilidade”, assim impedindo que futuros alunos que necessitam desse recurso acabem sendo prejudicados.

1.1 Problemas

O mercado traz inúmeras solução para aprendizagem, inúmeras formas de ensinar e/ou repassar esse conteúdo, seja elas genéricas ou não. Como esses *apps* ou sites são feitos? Existem inúmeras formas de se obter um resultado que é a criação, e são usados varias ideias, soluções, que são usadas na práticas.

Existem inúmeras soluções para esses fins, e que são classificados em dois grupos, como Silveira[6] fazendo referencia a Oliveira[9], no qual os classificam em *softwares* aplicativos e educativos, detalhados a seguir:

- **Aplicativos:** São *softwares* que não são educacionais, ou seja, um grupo do *Facebook* ou do *Telegram*, no qual é usado como fórum para tira duvidas.
- **Educativos:** Que são programas voltados para o ensino de um determinado conteúdo.

Além desses dois grupos, existem inúmeras divisões dentro dos mesmos que não dá para dizer um número certo, pois conforme os anos passam, entram novos tipos de softwares para esse fins, ficando assim impossível dizer qual sua classificação pois muitos têm diversas características de inúmeros outros grupos.

Com a crescente popularização dos *smartphones*, e com a falta de tempo para os alunos irem até as salas de aulas, cresceu nos últimos anos, chegando a ter publicações em vários jornais como o *New York Times* nos Estados Unidos, e no Brasil na revista *Época*. Ambas falam que esse modelo

de ensino, os *MOOCs*, *Massive Open Online Courses*, que se utiliza de *softwares* e/ou *sites* para o ensino e seu crescimento nos últimos anos.

1.2 Objetivos

O objetivo principal desse trabalho é mostrar como as ferramentas *MOOCs* podem ser utilizadas como aprendizagem complementar aos conteúdos visto em um sala de aula tradicional, em particular, de turmas de Tecnologia da Informação.

Os objetivos específicos são: descrever as ferramentas *MOOCs* e seus inúmeros tipos de abordagens, como pode ser de vídeos aulas, tutoriais; analisar a plataforma *Udemy*, dentre outros.

Para facilitar o entendimento, foi escolhido uma plataforma de ensino de ensino de programação que seja bastante conhecida entre os estudantes de programação, assim que foi escolhido a *Udemy*, que é uma das mais conhecidas em todo o mundo, e tendo até uma sedeno Brasil dirigida pelo Sérgio Agudo[11], como informa o site da mesma.

Para entender um pouco dos estudantes e traçar um perfil dos mesmos, foi feita uma pesquisa com respostas objetivas afim de reduzir as inúmeras possibilidades e fazer uma análise mais criteriosa, tendo assim um resultado mais concreto e direto possível, afim de demonstrar o motivo que os *MOOCs* estão em alta no setor da Tecnologia da Informação.

1.3 Organização do Trabalho

Essa seção apresentou o tema do trabalho bem como os objetivos. Em seguida, são apresentados os principais trabalhos relacionados juntamente com os conceitos necessários para a compreensão desse trabalho. Posteriormente, apresenta-se a metodologia utilizada e, em seguida, os resultados obtidos. Para finalizar, são apresentadas as conclusões e sugestões de trabalhos futuros.

2 Trabalhos Relacionados

Como todo o trabalho deve ter em seu cunho os trabalhos que seguem o mesmo tema, ou que tem algum vinculo com o tema abordado, então com esses trabalhos que chegam o mais perto do tema

no qual foi escolhido cada um com um ponto de vista, e fundamentações concretas.

O livro do MEC [13] explicam como os tutores devem lidar com a vinda desse tipo de tecnologia para à sala de aula, como usá-las, suas classificações no âmbito de ensino atual, suas mudanças na sociedade que vem sido influenciada por esse tipo de tecnologia.

E uma visão de pessoas que não são da área da tecnologia da informação, e sobre como deve ser usada, e mostrando como isso vem para ajudar no ensino, e não como um “vilão” que muitas vezes é pregado por terceiros, ou terem medo de perder o emprego para essas “coisas”. mostra a abordagem para fins educacionais, bem como à escolha que um software até como deve ser abordada de maneira pedagógica.

Esse artigo científico do Silveira[6] visam mostrar de forma mais precisa as classificações dos tipos de softwares que são usados nas instituições de ensino física e/ou não, como é o casa das instituições de ensino à distância ou mais conhecidas como EAD's.

Como tudo existentes, existe algo abstrato, nesse caso é o que programas de ensino também, só de observar não é o suficiente, mais isso é necessário um conhecimento nessa área, no qual esse artigo o faz com extrema competência, sabemos isso pode ser mudado conforme o tempo, mais não deixa de ser relevante.

Esse artigo do site infoescola da Gabriela Vesce[14] conceito de um *software* voltado para educação mais voltado para explicar o que é um software sem levar muito em consideração explicando o que seria um aplicação voltada para essa área, bem com esse tipo de app deve seguir e o que se espera do mesmo e os padrões esperados para esse segmento da tecnologia da informação.

Uma visão mais explicativa sobre o assunto de maneira superficial que ajuda a entender um pouco sobre o assunto evitando palavras e/ou expressões de uso de uma setor que seja desconhecida e que não é necessário ou que não acrescenta nada sobre o assunto, e que poderia gerar dúvida ou confusão no assunto em questão

3 Fundamentação Teórica

Como todo trabalho científico a fundamentação teórica e essencial, pois visam mostrar no que o

trabalho está assegurado, para esse foram usados os seguintes fundamentos.

Para a criação, manutenção, de em sistema de ensino-aprendizagem existem inúmeros colaboradores, podendo citar os pedagogos, professores, programadores, que visam satisfazer o tal objetivo que é o ensino de um ou vários conteúdos, para diferentes faixas etárias.

Podemos dividir em dois grupos, cujo o número de divisões não é muito definido, e suas sub divisões não ter um número de componente(pessoas) não muito definido, pois variam de tipo de *softwares* e/ou *sites*, podendo ser de tutorial, de jogos, de monitoramento, entre várias categorias existente.

O primeiro grupo podemos definir como os pedagogos, tutores, dentre outras pessoas voltados para à área da educação, ele definem a maneira como o ensino-aprendizagem devem ser percorrido durante o curso no qual deseja criar, assim garantindo a qualidade de aprendizagem-ensino da plataforma em questão.

o segundo grupo e o da programação vem afim para colocar me pratica o que foi decidido como forma de abordagem, com o uso de métodos de programação, de metodologia ágeis que são formas de como um projeto deve seguir, para que atenda a todos os fatores que devem ser seguidos conforme o curso.

Pode também colocar um grupo de intercessão, que une ou junta esses dois grupos, isso ocorre mais nas plataformas de ensino que são físicas e tem uma plataforma *online*, como o caso de algumas plataformas de ensino de tecnologia, que o professor cria um *site e/ou software* de ensino no qual ele faz os dois papeis de criar a plataforma, como também a sua grade de ensino, mais não fica só nas pessoas físicas, mais é usados em algumas instituições.

3.1 Programação

A programação nessa área vem para colocar em pratica o que a plataforma de ensino propõe, no que foi decidido em reunião e com o auxilio dos outros profissionais não da área, como pode citar os profissionais da pedagogia, afim de compreender o que se pede e/ou que propõe.

Com o uso de linguagens de programação como Java, Python, esse mais para a criação de

softwares, HTML[7], javascript[8], mais para *web*, na figura 1 um trecho de código de programação usado para esse fim, com os códigos eles criam o projeto, e se utilizam de outros métodos de programação, como pode ser citados os métodos ágeis, para projetos em constante evolução e/ou mudança.

Figura 1: Código em Javascript

```
import React from 'react';
import {Navbar, Container} from 'react-bootstrap';

class Default extends React.Component {
  menu() {
    const nav = <Navbar expand="lg" variant="light" bg="light">
      <Container>
        <Navbar.Brand href="#">Navbar</Navbar.Brand>
      </Container>
    </Navbar>;
    return nav;
  }
}
```

Fonte: Autoria própria.

Para a elaboração de um programa existem inúmeras maneiras de chegar aos objetivos, usando tais linguagens de programação que podem ser de médio, e alto nível, com inúmeras maneiras usados na área da informação para acessar o conteúdo através dos usos das mesmas.

Os códigos de programação são interpretados pelos *desktop, smartphones*, pois os mesmos interpretam na sua maioria linguagem de baixo nível, mais não somente os esse, mais também os navegadores caso necessite de um *site* como uso das mesmas linguagens, só que voltados para *web*, como javascript, HTML, dentre outros.

3.2 User Interface - UI

Essa área chamada *user interface* é de fundamental importância em qualquer projeto de tecnologia, pois ele determina o sucesso ou fracasso do mesmo, pois seque vários parâmetros que devem ser seguidos a rigor, e que seja maneira correta e coerente.

Segundo um blog especializado na área de design usabilitypost[3], pontua varias características que devem ser seguidos à risca, que são os seguintes:

- **claresa:** Mostrar como o usuário deve usar o site e/ou o programa de maneira simples sem causar muita confusão e com símbolos que o ajudem.
- **concisão:** Deixar o design de maneira mais limpa possível evitando muitas explicações de funcionalidade.
- **familiar:** Usar símbolos que são usados para representar uma função de um programa e/ou site que são usados amplamente para uma função replica-lo nos mesmo pois assim o usuário já sabe o que fez quando seleciona-lo.
- **responsiva:** resposta rápida para o usuário, e também como ele se adapta aos diversas resoluções.
- **consistente:** aplicação se manter estável durante todo o uso, sem ocasionar algo incomum.
- **atrativa:** Que seja agradável ao usuário na questão visual, com escolha de cores e padrões que seja bonito ao se olhar.
- **eficiente:** executar de maneira rápida o que e pedido.
- **capaz de “Desfazer”:** Fazer uma interface que ajude a desfazer uma escolha que foi feita anteriormente, afim de que ele retorne o estado anterior.

As características não seguidas pode ocasionar vários fatores para o fracasso, como um design que não agrada o usuário por mais completo que seja à aplicação não terá o sucesso, mais isso e só um dos fatores existente, o que pode ser citado como os elementos não posicionados em locais 'corretos', como que é primordial nos dias atuais a acessibilidade como mostrado na figura 2.

Figura 2: Versão *web* do *site udemy* vista em um smathphone

Fonte:Próprio UdeMy [12]

3.3 Outras Colaboradores

Podemos citar como outros colaboradores como o pessoal da pedagogia, pois eles visam que o conteúdo seja repassado de maneira o mais coe-rente possível e que um grande número de alunos sejam atendido, e evitando assim a falta de entendimento da suma maioria, como além procurar de procurar atender pessoas com necessidades especiais.

Eles atendem os métodos de ensino das instituições regulamentadores, afim de ajudar os tutores, colaboradores, afim de ajuda-los à criarem uma grade curricular, como o caso desse estudo estudo um plano de ensino, assim atendendo a maioria do alunos.

Os tutores não podem ser deixados de lado, pois os mesmos podemos dizer vivem com seus alunos, assim ajudar a melhorar a ferramenta afim de ajudar ambas as partes, pois eles observam na prática a utilização do sistemas que foram s estão sendo utilizadas.

3.4 Educação à Distância

Educação á distância, tem como finalidade de levar as pessoas de qualquer lugar do mundo independentemente da língua, nível social, e principalmente com pouco tempo levar o ensino de

qualidade, ou seja, levar o professor onde o aluno está, simplificando levar um conteúdo das salas até o aluno, é não ao contrário como estamos acostumados.

Segundo o site wikidot [15], esse tipo de ensino são divididos em três gerações que a lista abaixo fala como cada geração é caracterizada:

- **Primeira geração:** Ensino por correspondência.
- **Segunda geração:** Telecurso/tele educação ou seja curso em vídeos cassetes, aulas no rádio, dentre outros.
- **Terceira geração:** Educação pela internet e/ou *softwares* voltados para o ensino.

3.4.1 MOOCs

Os *MOOCs* (*Massive Open Online Courses*) são um conceito de ensino à distância, podendo ser interpretado como o EAD como conhecemos no Brasil, que tem em sua essência o ensino em massa, podendo ser gratuito ou pago, não obrigando o aluno estar matriculado em uma instituição de ensino, assim até quem estuda ou finalizou os estudos (regular ou superior), continue seus estudos, reforce, e aprimorar.

Essa tipos de *MOOCs* tem inúmeros tipo de abordagem que pode ser citado, vídeos aulas, clica e arrasta (*drop down*), e inúmeros tipos de métodos de ensino, e fazendo que esse tipo de ensino, seja acessível a um número quase ilimitado de pessoas, e o conteúdo ensinado em um local (município, estado, país) seja assistido por milhões de pessoas ao redor do mundo, assim espalhando o "conhecimento".

Os *MOOCs* (*Massive Open Online Courses*) são cursos abertos online, que incluem *softwares* e *sites* voltados para o ensino, e que nos últimos anos eles vem aumentando o uso, chegando a ser capa do jornal norte-americano *New York Times* no ano de 2012, que o mesmo diz que era "o ano dos moocs", e pode-se observar que já nesse ano essa categoria se destaca, e no Brasil uma matéria feita pela revista época [2] no ano de 2018 intitulada *Por que você deveria saber o que são os MOOCs*.

No Brasil existe um artigo intitulado "*iMOOC: Um Modelo Pedagógico Institucional para Cursos*

Abertos Massivos Online (MOOCs)" de Antônio Teixeira et al [1], que nesse artigo eles definem um modelo pedagógico de ensino voltado os *MOOCs*, onde os mesmos explicam de maneira detalhada como deve ser aplicada afim de ter a mesma qualidade do ensino presencial.

3.4.2 Udemey

A *Udemey* foi fundada em 2010 por Eren Bali e à ajuda de Gagan Oktay e Caglar Biyani (co-fundadores) para fins educacionais, e logo se tornou uma das mais importantes *moocs* mundialmente, pois cada dia o conteúdo tem que ir até o aluno e cada vez menos ao contrário.

A cada ano que passa, esse tipo de abordagem de ensino como a *Udemey* no ensino voltado ao público de programação e afins, pois na mesma por conter inúmeros professores e conseqüentemente inúmeros métodos de ensino, que se enquadra em cada perfil de aluno, ajudando assim no entendimento dos mesmos.

Sua metodologia e bastante simples chegam a ser semelhante aos usados no ensino de educação à distância (EAD) no que se refere ao ensino não presencial, pois ambos se utiliza-se de vídeos aulas gravadas, e com algumas atividades que o próprio usuário tem que resolver, e levando em conta que nem todos os cursos não fazem esse tipo no que se refere-se as atividade.

E para facilitar o entendimento, a *udemey* [12] foi escolhida para demonstrar a tecnologia voltada ao ensino-aprendizagem, classificando-a e mostrando a sua importância no ensino de programação, para assim mostrar como esse tipo de plataforma oferece e atende as expectativas dos alunos e professores da *udemey*.

4 Procedimentos Metodológicos

Foi usado o google acadêmico [4] "*maneira simples de pesquisar amplamente a literatura acadêmica*", podemos definir que onde se localiza diversos artigos, revistas, em diversos idiomas, além de fazer pesquisas mais específicas, basicamente ele é um repositório.

Foram feitos pesquisas no *Google Acadêmico* a fim de ver artigos e fontes, para ver os resultados obtido por eles, pois como o conteúdo é demasiado grande, tentar afinar o conteúdo para ser de

melhor entendimento para todos, além de muitos desses artigos não se aprofunda no assunto em questão.

Para facilitar o entendimento foi escolhido uma plataforma educacional, pois assim o conteúdo poderia ser explanado melhor com o devido tema, que no caso foi a plataforma *udemy*, e por está na área de tecnologia da informação assim facilitando o entendimento dos métodos empregados.

Outra ferramenta que foi usada da *Google* foi o *Google Forms*[5], que ele é para "crie um questionário e muito mais", além de personalizar as mesmas, assim podendo fazer perguntas objetivas, subjetiva, o que ajuda na elaboração da pesquisa, é não só isso, as repostas são organizadas em gráficos o que ajuda muito no resultado para o pesquisador, pois o mesmo não tem isso manualmente.

Além disso foi feita uma pesquisa usando o *Google Forms* afim de entender o público, o que os mesmo acham da metodologia, aulas, os professores no caso à atenção deles em relação as dúvidas dos seus alunos, a figura 3 mostra uma delas.

Figura 3: Pergunta

1- Já usou algum aplicativo e/ou site para fins educacionais? *

Sim

Não

Fonte:Autoria própria

O público algo da pesquisa foram o pessoa ligadas à tecnologia da informação, ou seja, estudantes de programação, afim de conhecer o modelo de ensino à distância os agrada mais, quais plataformas são as mais usadas entre os mesmo, o que eles buscam no cursos no qual os mesmos fazem, assim fazendo um traçado de perfil desses usuários.

Com o resultado das pesquisa poderia definir o tipo de usuário, o que ele pensa, e se a plataforma em questão ou outras do mesmo seguimento, estão atendendo as necessidades, e que os mesmos pensa

desse tipo de ensino, se é bom, ruim, e de maneira mais direta seus pontos positivos e negativos.

5 Análise dos Dados e Resultados

5.1 Análise do Questionário

Foram obtidas 40 respostas em um período de 7 (sete) dias para alunos da área de TI (Tecnologia da Informação).

A pesquisa visa entender um pouco sobre os alunos que se utiliza do ensino online à distância, e saber as plataformas *moocs* mais conhecidas e utilizadas na atualidade, sendo que essa pesquisa pode variar de região para região como também o passar dos anos elas podem serem descontinuadas ou ficarem menos popular, e sendo que ela é voltada para a área da Tecnologia da Informação.

Segundo a pesquisa feita, a plataforma mais conhecida *Udemy*, como mostra a Figura 4, seguido por Curso em Video e Alura, mostrando as plataformas mais conhecidas no Brasil nesse setor.

Figura 4: Plataformas mais conhecidas

Fonte:Autoria própria

Na figura 5, pode-se observar que o fator que mais influencia na escolha de um curso é a sua qualidade e, em segundo lugar, é que abrange varias coisas que, segundo eles, são de extrema importância, que são avaliadas vários fatores para a escolha de um curso no qual eles querem fazer, podendo mostrar que a qualidade é muito essencial podendo ser traduzidos como o curso é feito e o tema abordado faz uma grande diferença.

Figura 5: O que os alunos buscam

Fonte: Autoria própria

E baseado nas plataformas mais conhecidas e que os mesmos já conhecem quais recomendariam na figura 6 demonstra que a *Udemy* o que levou a conclusão que ela pode ser uma das melhores no que abrange ensino-aprendizagem no setor de TI, o que me chamou muito atenção afim de conhece-la melhor e entender seu funcionamento, tanto pelo o lado do aluno, como o do instrutor(professor), e entender como são os procedimentos adotados.

Figura 6: Plataformas recomendadas

Fonte: Autoria própria

A imagem abaixo 8, mostra sobre que a maioria considera que os cursos online podem ajudá-los, na conquista de um emprego ou estágio, pois na atualidade a concorrência está cada dia mais acirrada, então um diferencial no currículo e de uma importância para entrar no mercado, então um curso *online* pode ser de uma profunda ajuda.

Figura 7: Encontrar emprego

Fonte: Autoria própria

Para 64,3 % das pessoas estão satisfeitas com o conteúdo abordado pelos *MOOCs*, seguidos 33,3 % dos entrevistado acham razoáveis, e restante não se encontram satisfeito, pode tirar-se que a maioria dos entrevistados que estão se agrandado com as aplicações estão ofertando de conteúdo, e de como o conteúdo está sendo abordado, isso pode ser um sinal que os *MOOCs* estão sendo quase equivalentes aos cursos presenciais.

Figura 8: Satisfação

Fonte: Autoria própria

Na pesquisa tinha uma questão aberta, que buscava uma opinião mais pessoal, de maneira mais direta o que o aluno acha do assunto, e algumas respostas me chamaram mais a atenção que posso citar, "*Hoje em dia a educação está mais acessível graças o EAD.*", podemos observar que o ensino segundo o mesmo está chegando a mais pessoas e sendo essencial para a formação dos mesmos, e outro foi "*aprofundar conhecimento nas tecnologias*".

Na pergunta sobre a opinião o que pode mais ser observado, e que a maioria falavam de muitos

pontos em comum que pode ser citado, ajuda a focar e aprofundar no que o aluno realmente gosta, e que esses cursos são mais profundidade e muitas vezes o que é usado no mercado, e diferentemente das aulas presenciais que dá uma visão mais superficial, e pela falta de tempo por causas da correria do dia a dia.

5.2 Análise da Plataforma Udemy

Antes de falar da plataforma em si, temos que classificá-la para entendermos melhor afim de sanar possíveis dúvidas, e compreender seu funcionamento a plataforma *Udemy* é classificada como software educativo segundo a classificação de Oliveira[9], pois o mesmo foi criado com esse intuito, o que vale o mesmo para seu site no quesito que foram feitos para ser educacionais.

A plataforma de ensino segundo o site da mesma diz que fundada por *Eren Bali*, o mesmo achava o ensino muito limitado, assim decidiu expandir os horizontes, através pela comunicação entre grupos e pessoas pela internet conseguiu aumentar o seu conhecimento, depois de um tempo viu que o ensino online poderia ajudar a espalhar o conhecimento de maneira simples e acessível.

Na área de desenvolvimento(TI) a *udemy* tem diversos cursos de varias áreas como mostra na figura 9 um exemplos de cursos ofertados pela mesmas ou associados à plataforma de ensino, sendo que essa ultima opção é muito usado na área de tecnologia da informação e afins.

Figura 9: Barra de cursos oferecidos

Fonte:Autoria própria

Na aprendizagem e complemento voltados para a educação é atualmente uma das mais re-

levantes e importantes no mundo do TI a ares afins, e em todo o mundo ela tem uma grande representatividade no setor educacional, sendo usada por milhões de alunos em todo o mundo, o que mostra um pouco de sua importância, e que muitas instituições superiores a recomendam e reconhecem o seu certificado.

No setor do TI, as mudanças e atualização da linguagem(pode ser uma nova versão melhorada, ou adição de um método), ou simplesmente aprender uma versão mais antiga de uma linguagem, e como tempo para ir para a sala de aula, ou para compreender um conteúdo que o professor ensinou não é mais o mesmo por conta da informação esta sempre em evolução, e por mais o aluno ficou com dúvidas e o tutor não sanou de modo que o mesmo compreenda, uma das soluções são as plataformas de ensino-aprendizagem.

A plataforma udemy se utiliza de dois tipos locais para aprendizagem que é o próprio site, como também um software que é disponível para android e ios como na imagem10 mostra um pouco sobre ela e do esperar pelo aplicativo da mesma, assim aumentando a possibilidade de aprendizagem em qualquer hora e lugar, e não dependendo de estar conectado a internet em certos casos.

Figura 10: Plataformas suportadas pelo app udemy

Fonte:Autoria própria

Como a plataforma não fica retida com os próprios funcionários, ela abre porta para terceiros utilizar-se da mesma, ou seja, dar aulas na

plataforma, e criar até 'escolas' em seu site ou vinculada a mesma, assim aumentando o número de tutores e diversas maneiras de ensinar são colocados em prática, facilitando assim o ensino, e abrindo portas para o conhecimento.

A mesma ajuda e fiscaliza a maioria dos tutores afim de sempre entregar o melhor possível em conteúdo, com instrutores especializados que ajudam na criação da grade de ensino, afim de ajudar o tutor à conseguir fazer de maneira coerente e com a metodologia adequada sua grade de ensino, e conseqüentemente assim entregando um material de qualidade.

O que gera mais dúvida é como se torna um professor *udemy*? a resposta é simples, qualquer um com um conhecimento pode tornar-se um instrutor, além da plataforma de ajudar em todos os processos de criação do conteúdo, que são esses mostrado na imagem 11 para demonstrar o procedimento que eles adotam para a produção de conteúdo, em cada sessão dessa eles explicam o como podem ajudar.

Figura 11: Cartaz do procedimento

Fonte:Autoria própria

O tutor cria um pacote, que podemos dizer um curso, na área que deseja formulando, e pode colocar-lo à venda ou simplesmente disponibilizá-la gratuitamente e o mesmo pode optar um destes tipos de venda ou os dois tipos de venda suportada pelo site, e o que mais utilizado nessa plataforma de ensino e também em muitas outras do mesmo tipo.

Um dos diferenciais da plataforma *udemy* é que ela dar um certificado no final do curso como exemplo na imagem 12, sendo que no Brasil eles não emitem caso o curso for gratuito como o próprio site oficial informa, e também em alguns locais eles não reconhecem como válido esse certificado, ficando assim só para conquista, de um curso feito.

Figura 12: exemplo de certificado

Fonte:Site *Udemy*

Na área da tecnologia essa plataforma de ensino-aprendizagem vem sendo muito utilizada, pois é de fácil acesso, que dizer não obriga o aluno estar na sala de aula para melhorar seus conhecimentos, pois o mesmo pode assistir uma aula a qualquer hora, lugar, assim até revisar um conteúdo cujo não o domine bem, pois como são vídeos aulas podem ser assistidas quantas vezes forem necessário, mesmo se o curso já foi finalizado.

O principal motivo é que essa plataforma utiliza vídeos para as suas aulas, e que não é algo exclusivo da mesma, mais parte desse de plataforma educacional e preferem ainda o sistema de *drop down* (clicar e arrastar) como e o caso da *sololearn*, que sempre e um tutorial de como algo deve ser feito seguido de uma pergunta, que na maioria das vezes e só arratar à resposta no qual foi ensinada em poucos segundos e que muitas vezes o aluno não aprende e/ou mal entende seu funcionamento.

As aulas voltados para o TI são na maioria vídeos o que ajuda muito na compreensão do conteúdo com mais claresa, e facilidade para os aluno a aprendizagem, porque eles demonstram na prática como fazer determinada função, mais não é só esse recurso no qual se utilizam, também é usado a captura de tela afim de mostrar os códigos sendo feito, geralmente em um editor para programação.

Na maioria dos curso os professores fazem um projeto junto com os alunos, esse projetos não são colaborativos, que dizer, não existe um projeto raiz onde cada um faz uma parte do código, mas cada um copia o o professor faz no seu projeto no

seu, copiar o que mostrado na tela, mais o professor explica o que cada função, método, faz ou deve fazer, o que ajuda muito, pois e vendo para que faz e colocando em prática no entendimento.

Além disso alguns cursos quando chegam no final eles dão alguns exercícios para serem feitos, assim colocando em prática o que já foi aprendido, o aluno responde e atender o que é pedido em cada questão, além de alguns cursos oferecem algo extra, que geralmente são, mostrar algumas funcionalidade de um programa que pode ajudar, atalhos, e até o que o aluno pode fazer depois do curso para poder evoluir como desenvolvedor.

Os fóruns do curso de TI são de extrema ajuda, pois os alunos além de tirarem duvidas com os tutores, eles ajudam os outros com a solução de algum questionamento e/ou ensinarem aos outros, além de ensinar métodos melhores do que o ensinado, e é de extremo auxilio porque o compartilhamento de informação seja mais difundida, assim o aluno com a duvida ou questionamento pode testar as possíveis resposta.

Com isso o ensino nessa área fica muito prático no que se refere ao que é ensinado, pois se o aluno quer realmente aprender, ele vai ter que o projeto e/ou exercícios proposto no curso, e com a ajuda dos fóruns melhora o entendimento da atividade-projeto, sendo que muitos cursos da plataforma só entregam o certificado com a solução/finalização dos deles.

Por ser uma plataforma muito grande, e cheia de funções poderia ser muito confusa, e que foi muito impressionante que foi ao contrario, tudo muito auto explicativo, e ele se "desfaz"impedindo que o cliente caso cometa um erro ele retorne ao estado anterior, tudo simples e de fácil compreensão até para quem não usa a tecnologia diariamente.

Uma coisa muito importante de salientar e que existem uma função que a plataforma faz uma espécie de pesquisa, afim de direcionar no curso que mais se enquadra no perfil do usuário, e separar em níveis de dificuldade que vão do básico ao avançado como na imagem 13, ajudando a selecionar conforme o conhecimento do aluno em questão.

Figura 13: Níveis separados

Fonte:Retirado do site *Udemy*

O *site* quanto o *aplicativo* atendente todos os critérios de *design*, é bastante agradável e sempre busca ajudar o usuário a corrigir seu erro, sempre simplificando quando possível, mais não é muito acessível para quem tem alguma deficiência, mais pode ser implementada no futuro, já que está tendo algumas melhorias e pode ser que no futuro, e a programação em que a plataforma é feita atende à maioria das regras de programação o que é ajuda no bom funcionamento e na experiencia do aluno.

6 Conclusão

Os *MOOCs* estão ainda no começo, e tem muito a ser desenvolvidos, principalmente no que refere a metodologia de ensino. O principal motivo aparente para isso é que não foi encontrado algo que seja parecido ao modelo adotado no presencial e semi-presencial, que as instituições adotam ou que foram definidas como modelo educacional pelo órgão que regulamenta esse setor.

Com o passar dos anos esse modelo de aprendizagem vai se tornar mais comum, principalmente a alta concorrência tende a ficar maior. O tempo para se deslocar até as instituições de ensino vai ficando difícil, mais não só isso, se especializar em sua área de atuação vai ser de fundamental na busca de um emprego e para se manter nele, o ensino à distancia vai ser um aditivo na aprendizagem.

Muitas empresas empenham nesse setor, como o exemplo da *Udemy*, e milhões de outras. Principalmente na área de TI, que utiliza desse solução,

principalmente para se aprofundar em linguagem, padrão, que complementa os conteúdos vistos nos cursos de graduação.

Ainda é muito cedo, que pode esperar com os *MOOCs*, não só para setor de TI, mais como um todo, existe inúmeras pessoas e instituições de ensino que visam melhorá-las. Se isso é só uma moda, não é possível dizer, mas pode afirmar que está nascendo um novo modelo de ensino-aprendizagem, e que no futuro seja até comum em escolas, faculdades, universidades que utilize desse sistema, mas só o futuro poderá dizer.

Referências

- [1] Antonio Teixeira et al. “iMOOC: Um Modelo Pedagógico Institucional para Cursos Abertos Massivos Online (MOOCs)”. Em: (). URL: <http://eft.educom.pt/index.php/eft/article/view/465/211>. (accessed: 14.04.2019).
- [2] Barbara Bigarelli. *Por que você deveria saber o que são os MOOCs*. URL: https://epocanegocios.globo.com/Carreira/noticia/2018/02/por-que-voce-deveria-saber-o-que-sao-os-moocs.html?lipi=urn:li:page:d_flagship3_feed;oUqxONPrSXGtp%2B4%2BO6gxUQ%3D%3D. (accessed: 14.04.2019).
- [3] Dmitry Fadeyev. *8 Characteristics Of Successful User Interfaces*. URL: <https://www.usabilitypost.com/2009/04/15/8-characteristics-of-successful-user-interfaces/>. (accessed: 14.04.2019).
- [4] google. *sobre acadêmico*. URL: <https://scholar.google.com.br/intl/pt-BR/scholar/about.html>. (accessed: 14.04.2019).
- [5] google. *sobre forms*. URL: <https://www.google.com/intl/pt-BR/forms/about/>. (accessed: 14.04.2019).
- [6] Sandro César Silveira Jucá. *A relevância dos softwares educativos na educação profissional*. Ciência cognição, 2006.
- [7] mozilla. *HTML*. URL: <https://developer.mozilla.org/pt-BR/docs/Web/HTML>. (accessed: 14.04.2019).
- [8] mozilla. *javascript*. URL: <https://developer.mozilla.org/pt-BR/docs/Aprender/JavaScript>. (accessed: 14.04.2019).
- [9] José Wilson Costa; Mércia Moreira Celina; Couto Oliveira. *Ambientes Informatizados de Aprendizagem Produção e Avaliação de Software Educativo*. Editora Papyrus, 2001.
- [10] Andrew Stuart Tanenbaum. *Sistemas Operacionais Modernos*. 1992.
- [11] Udemy. *Nossas origens*. URL: <https://about.udemy.com/pt-br/empresa/>. (accessed: 14.04.2019).
- [12] Udemy. *Udemy (Wikipédia)*. URL: <https://about.udemy.com/pt-br/empresa/>. (accessed: 14.04.2019).
- [13] José Armando Valente. *O computador na sociedade do conhecimento*. Ministério da Educação, 2000.
- [14] Gabriela E. Possolli Vesce. *Softwares Educacionais*. URL: <https://www.infoescola.com/informatica/softwares-educacionais/>. (accessed: 14.04.2019).
- [15] wikidot. *Educação a Distância*. URL: <http://ensinoadistancia.wikidot.com/como-surgiu-onde-surgiu>. (accessed: 14.04.2019).